

KILI KILI EL CHATBOT VIAJERO

Kili Kili the traveling chatbot

Ordoñez Cutipa Jasmin Estefany
Universidad Nacional del Altiplano - Puno
ORCID:0000-0003-2766-5064
jordonezc@est.unap.edu.pe

Paredes Flores Mabel Silvia
Universidad Nacional del Altiplano - Puno
ORCID:0000-0002-4793-1318
mparedesf@est.unap.edu.pe

Yupanqui Candia Luz Milena
Universidad Nacional del Altiplano - Puno
ORCID:0000-0002-8919-8695
lyupanquic@est.unap.edu.pe

Resumen

Nuestro ChatBot Kili Kili ayuda a turistas nacionales e internacionales para conocer diferentes destinos turísticos y las festividades de diferentes distritos de la región de Puno teniendo una interacción directa con el usuario, mostrando una descripción nativa y amigable.

El chatbot se desarrolló en el lenguaje de programación Python utilizando el Procesamiento de Lenguaje Natural (PNL) con el que se extrae el tema principal de la conversación, se usó el kit de herramientas de Lenguaje Natural (nltk), para la tokenización con ello lograr el desarrollo del PNL, realizando análisis del texto, clasificación de texto, derivación de palabras y razonamiento de la semántica, se utilizó un archivo Json para el ingreso de respuestas y realizando el entrenamiento con el paquete pytorch teniendo los procesos de Análisis, desarrollo y entrenamiento, logrando en las pruebas la funcionalidad necesaria.

Palabras clave

ChatBot, Inteligencia Artificial, NLTK, Procesamiento de Lenguaje Natural

Abstract

Our ChatBot Kili Kili helps national and international tourists to get to know different tourist destinations and the festivities of different districts of the Puno region, having a direct interaction with the user, showing a native and friendly description.

The chatbot was developed in the Python programming language using Natural Language Processing (NLP) with which the main topic of the conversation is extracted, the Natural Language Toolkit (nltk) was used to achieve tokenization. The development of NLP, performing text analysis, text classification, word derivation and semantics reasoning, a Json file was used to enter responses, having the Analysis, development and training processes, the latter being

done with Pytorch.

Keywords

Artificial Intelligence, ChatBot, Natural Language Processing, NLTK

1 Introducción

El turismo es una actividad relevante para cualquier país hoy en día, del turismo depende las actividades de otros sectores como la construcción, el transporte y las telecomunicaciones, así como también los servicios que contratan los turistas generan un beneficio en la economía de los ciudadanos. Ya que en ocasiones es difícil salir de vacaciones, porque se tiene que realizar diferentes procesos, como es descargar una aplicación para obtener información sobre las atracciones turísticas de la ciudad donde desea realizar la visita, otra para gestionar su vuelo y reservación de hotel. Para los viajeros esta situación a veces es un poco molesta ya que al descargar varias aplicaciones requiere un espacio de almacenamiento y que al término de su viaje borrarlas porque esas aplicaciones serán irrelevantes. Es por eso que la propuesta en este proyecto es la elaboración de un chatbot para mejorar las estadías de los turistas, resolver las preguntas frecuentes sin importar el día u hora de consulta. Lo que nos motivó a realizar este proyecto es la mejora del turismo en nuestro departamento de Puno ya que aún no se cuenta con un chatbot de guía de viajes en el departamento de Puno, para así hacer seguimiento y solucionar conflictos que se presenten. Los objetivos del proyecto son mejorar el turismo en el departamento de Puno mediante el desarrollo de un chatbot en el sector turismo. Así como también específicos Resolver preguntas o dudas de los viajeros Solucionar y hacer seguimiento de con-

fictos o quejas que se presenten al momento de realizar la visita a un determinado lugar turístico. Navegación intuitiva y sencilla para mejor. Este proyecto es importante para el sector de turismo, para las diferentes actividades dentro de esta, ayudan tanto a viajeros extranjeros como a viajeros nacionales. El chatbot mostrará la información necesaria al visitante para aprovechar al máximo la oferta de la ciudad que se visita, lugares y espectáculos de interés, festivales, servicios y paquetes turísticos. También nos ayudara a disminuir los diferentes procesos que se realiza hoy en día para realizar un viaje. Mejorará el turismo de cualquier ciudad o país, en nuestro caso en el departamento de Puno ya que es importante conocer la percepción de los visitantes, los bots serán importantes aliados en la detección y segmentación de quejas e inconformidades. El chatbot viajero se desarrollará en Colaboratory (colab) el cual nos permitirá ejecutar y programar en el lenguaje de programación de Python. Con respecto a los ítems, en marco teórico se dará a conocer algunas definiciones relacionadas con el proyecto, en experimentación y resultados se dará a conocer las técnicas del experimento. Y en conclusiones se mostrará los resultados obtenidos.

Marco teórico

1.1. Trabajo de referencia

en este trabajo muestra como se encuentra desarrollado un sistema a base del no conocimiento de los pasajeros a la ruta que es necesaria, en este paso utilizan NLP, Keras, Tkinter y Tensorflow. Primero con el NLP divide todo en dos partes, la comprensión del lenguaje natural (NLU) y generación de lenguaje natural (NLG), también se usa el NLTK para realizar la tokenización, stemming, lematización, Stop words, partes of speech y chunking. Para el entendimiento del lenguaje natural se usa el algoritmo RNN que se usa para clasificar la categoría a la que pertenece el mensaje del usuario y dará una respuesta del registro. Los datos de los autobuses se toman de una base de datos en un archivo JSON. También para el aprendizaje profundo se utiliza la API secuencial de Keras y se entrena el modelo. El resultado de ello no es algo del todo eficiente sin embargo cumple la función enmarcada en un inicio.[4]

1.2. Chatbot

Alude a los programas que basados en la inteligencia artificial, permiten mantener una conversación hombre-máquina simulando las respuestas que daría una persona.

Este término surge como la suma de dos pa-

labras independientes: 'chatter' [o chat], término que procede del inglés que significa charla y 'bot' es el diminutivo o abreviación de robot. [2]

1.3. Dataset

Es la colección de datos reunidos durante la ejecución de un proyecto de investigación, son objetos digitales compuestos y heterogéneos. Pueden comprender diferentes elementos o tipos de datos: documentos de texto, hojas de cálculo, ficheros de operaciones matemáticas, gráficos, imágenes, etc. Constituye la base de una investigación y va asociado a una publicación científica como resultado de dicha investigación. [9]

1.4. Python

Es un lenguaje de alto nivel ya que contiene implícitas algunas estructuras de datos como listas, diccionarios, conjuntos y tuplas, que permiten realizar algunas tareas complejas en pocas líneas de código y de manera legible. Python es liberado bajo una licencia propia llamada Python Licence que ha sido certificada por el movimiento Open Source, y es compatible con la GPL.[1]

1.5. Warnings

Los mensajes de advertencia suelen emitirse en situaciones en las que es útil alertar al usuario de alguna condición en un programa, cuando esa condición (normalmente) no justifica que se haga una excepción y se termine el programa. Esta es la clase principal para todas las clases que pertenecen a la categoría de advertencia.[6]

1.6. NLTK (Natural Language Toolkit)

Es una biblioteca de Procesamiento de Lenguaje Natural que utiliza el lenguaje de programación Python. NLTK es software libre, código abierto, lo que lo hace ideal para expandir sus funcionalidades en caso de necesitarlo. El hecho de estar implementada como una biblioteca Python reduce la curva de aprendizaje, y la acerca al mundo académico, cuya mayor parte de integrantes se encuentra familiarizado con este lenguaje de programación.[7]

1.7. Tokenize

Provee un analizador léxico para código fuente Python, implementado en Python. Este analizador también retorna comentarios como tokens, siendo útil para implementar, como colorizers para impresiones en pantalla. Cada llamada a la función debe retornar una línea de entrada como bytes. [8]

1.8. Inteligencia artificial

La inteligencia artificial (IA) está referida al modo de simular las capacidades de inteligencia del cerebro humano. También se asumen que la IA es parte de las Ciencias de la Computación que se ocupa del diseño de sistemas inteligentes, esto es sistemas que exhiben características que asociamos con la inteligencia en las conductas humanas. [5]

1.9. Procesamiento de Lenguaje Natural PNL

Consiste en la utilización de un lenguaje natural para comunicarnos con la computadora, debiendo esta entender las oraciones que le sean proporcionadas. El uso de estos lenguajes naturales facilita el desarrollo de programas que realicen tareas relacionadas con el lenguaje o bien, desarrollar modelos que ayuden a comprender los mecanismos humanos relacionados con el lenguaje.[3]

1.10. Herramientas Utilizadas

1.10.1 *Json*

Es un formato de texto basado en objetos para el intercambio de información, bajo esta definición se utilizó esta herramienta para integración de las respuestas de nuestro ChatBot a base de un identificador, la entrada y las respuestas.[10]

1.10.2 *NLTK*

Es un Kit de herramientas de lenguaje natural para el procesamiento de lenguaje natural, se utilizo esta herramienta para el procesamiento del texto que ingrese el usuario, de tal modo este a base de la tokenización, lematización eliminación de StopWords y signos, esto favorece para el procesamiento y determinar la palabra o palabras esenciales del texto ingresado por el usuario.

1.10.3 *Porter*

Es un algoritmo que elimina sufijos, se utilizo este algoritmo en vez del lemmatizer esto para tener una respuesta más rápida ya que por la eliminación de sufijos esto lo realiza mas rápido y sin sobre esfuerzo a la computadora.

1.10.4 *Bag of Words*

La Bolsa de palabras es un diccionario de palabras que se utiliza para el almacenamiento de

las palabras ello mediante una matriz y para su futuro procesamiento, nosotros lo utilizamos para definir las palabras y procesar el texto que ingrese el usuario.

1.10.5 *Pytorch*

Es una librería de Python desarrollada por Facebook para el cálculo numérico utilizado para el entrenamiento de redes neuronales, nosotras utilizamos esta herramienta para el uso de sus primitivas de datos, Dataset y DataLoader.

- Dataset:
Es las herramientas que almacena las muestras y sus etiquetas correspondientes, esto realizando el entrenamiento de las redes neuronales.
- DataLoader:
Carga un iterador para permitir el acceso de las muestras del Dataset.

1.10.6 *Pytsx3*

Es una librería de Python utilizada para transformar el texto en voz, nosotras la utilizamos para que nuestro chatbot responda en escrito y “hablando” utilizando el lenguaje determinado por Windows.

1.11. Desarrollo

1.11.1 *Documento Json*

En este documento se tiene los objetos de datos para las respuestas que dar el ChatBot, esta se desarrollo de las respuestas básicas que debe de dar nuestro ChatBot, la estructura que maneja es como se puede visualizar en la figura 1,2 y 3, manteniendo la estructura de indicador, entradas y respuestas.

1.11.2 *Procesamiento del Texto*

En este apartado se procesa el texto que ingresa el usuario, esto primero limpiando el texto, usando el lower para poner todas las palabras en minúsculas seguido de la eliminación de de las stopwords con ello sigue el uso de portes que agrupa las palabras eliminando los sufijos como se puede visualizar en la figura 4.

1.11.3 *Entrenamiento*

Primero se carga el archivo conocimiento.json.^{en} la variable conocimiento, luego creamos 3 arrays, “indicadores” que con

Figura 3: Código del modelo

```
import torch
import torch.nn as nn

class Red(nn.Module):
    def __init__(self, input_size, hidden_size, num_classes):
        super(Red, self).__init__()
        self.l1= nn.Linear(input_size,hidden_size)
        self.l2= nn.Linear(hidden_size,hidden_size)
        self.l3= nn.Linear(hidden_size,num_classes)
        self.activacion = nn.ReLU()
    def forward(self, x):

        out= self.l1(x)
        out= self.activacion(out)
        out= self.l2(x)
        out= self.activacion(out)
        out= self.l3(x)
        return out
```

Fuente: Elaboración propia

1.11.5 Kili Kili

Cargamos el archivo Json, también cargamos FILE a la variable data. Luego igualamos variables para luego ejecutar el modelo Red, cargar el diccionario model_state y con val ejecuta el código Python.

Creamos el saludo inicial y como se terminara la conversación con el usuario. Luego mandamos sentence a la bolsa de palabras, damos una nueva forma a una matriz con reshape y con torch.from_numpy realizamos la conversión de una matriz numpy en un tensor en PyTorch

Para la predicción se saca el valor máximo de output, lo delimitamos a 1 y actualizamos el indicador

Por ultimo probamos a la salida del modelo con softmax que reescala los elementos del tensor de salida de n dimensiones que se encuentran en el rango [0,1] y suman 1, escogemos el primero y la predicción y lo colocamos en "prob", luego con if determinamos si es menor a 0.75 lo cual determina que si es adecuado, con for se busca en el Json las respuestas que colocamos, caso contrario se imprime que el chatbot no entiende

1.12. Experimentación y Resultado

1.13. Entorno

Se realizó la experimentación bajo un contexto normal en la programa de Spyder v 5.1.0 python 3.7, la efecución se da ddel ultimo componente llamado KiliKili.py, solo se manejan los tiempos de procesamiento de este componente.

1.14. Tiempos

Primero para el procesamiento inicial el ChatBot tuvo un tiempo de 05 segundos este es del corrido inicial, el segundo es el del tiempo de respuesta inicial (Saludo del ChatBot escrito y ha-

Figura 4: Código del Kili Kili

```
import random
import json
import torch
from modelo import Red
from NLTK_uso import bolsa_palabras, tokenize
import pyttsx3

device= torch.device('cuda:0' if torch.cuda.is_available() else 'cpu')

with open("conocimiento.json", 'r') as f:
    conocimiento = json.load(f)

FILE= "data.pth"
data = torch.load(FILE)

model_state= data["model_state"]
input_size= data["input_size"]
hidden_size= data["hidden_size"]
output_size= data["output_size"]
todo= data["todo"]
indicadores= data["indicadores"]

modelo =Red(input_size, hidden_size, output_size).to(device)
modelo.load_state_dict(model_state)
modelo.eval()

engine = pyttsx3.init()

nombre= "KiliKili"
saludo="Hola soy KiliKili el ChatBot viajero, ¿Cuál es tu próxima aventura?, llévame contigo :) coloca
engine.say(saludo)

engine.runAndwait()
print(saludo)
while True:
    sentence= input("Tu: ")
    if sentence == "salir":
        engine.say("Hasta pronto!!!")
        engine.runAndwait()
        print(F(nombre): Hasta pronto!!!)
        break
    sentence= tokenize(sentence)
    X= bolsa_palabras(sentence, todo)
    X= X.reshape(1, X.shape[0])
    X= torch.from_numpy(X)
    output= modelo(X)
    _, predicted = torch.max(output, dim=1)
    indicador= indicadores[predicted.item()]
    proba= torch.softmax(output, dim=1)
    prob= proba[0][predicted.item()]
    # print(prob.item())
    if prob.item() < 0.75:
        for conocer in conocimiento["sabiduria"]:
            if indicador == conocer["indicador"]:
                resp= random.choice(conocer["respuestas"])
                engine = pyttsx3.init()
                engine.say(resp)
                print(F(nombre): {resp})
                engine.runAndwait()
    else:
        engine.say("No te logro entender...")
        print(F(nombre): No te logro entender...")
        engine.runAndwait()
```

Fuente: Elaboración propia

blado) es depende al largo del saludo en nuestro caso le toma 05 segundos el saludo inicial con un procesamiento de 01 segundo, de ahí en adelante el tiempo de respuesta del ChatBot va de entre 0.5 a 01 segundos lo cual es bastante veloz, el tiempo para la respuesta para el turismo ese varia de acuerdo al tiempo que le toma al ChatBot para procesar el texto en voz.

1.15. Interacción

Para la interacción se cumple con tres hitos de tipos de turista, para el primero se realiza una consulta con respecto a un lugar específico, por ello como se puede visualizar en la figura 5 se le pregunta que es Juli seguido de ello KiliKili responde la descripción que tenia almacenada en el archivo json, con ello cumpliendo con el primer tipo de turista.

Seguido de ello se responde al siguiente tipo de turista quien pide una recomendación de algún lugar para lo cual KiliKili le responde un lugar como se ve en la figura 6 ahora optamos por ver

Figura 5: Consulta con respecto a un lugar específico

```
Tu:hola
KiliKili: Buenas noches <3

Tu:q es juli?
KiliKili: Se encuentra junto al lago Titicaca, cuenta con un desembarcadero, es una de las ciudades que tiene el honor de ser parte de las primeras ciudades Americanas, en que se instalo la imprenta.
```

Fuente: Elaboración propia

en caso al turista no le guste la primera opción pueda pedir otro lugar de este modo KiliKili le da otra recomendación, en este caso da de recomendación a las islas de los Uros donde el turista consulta que se puede hacer ahí y KiliKili le responde que cosa podría hacer en el lugar de recomendación.

Por ultimo tenemos al tercer tipo de turista que

Figura 6: Consulta con respecto a una recomendación de un lugar

```
Tu:recomiendame un lugar
KiliKili: puedes visitar la isla de Taquile
```

```
Tu:otro lugar?
KiliKili: puedes visitar los Uros
```

```
Tu:que hay en los uros?
KiliKili: Puedes comprarte souvenirs
```

Fuente: Elaboración propia

consulta de que es lo que se puede hacer en un lugar, donde en nuestra experimentación se consulto con respecto que cosas se pueden hacer en Chucuito y en las Playas de Juli para lo cual el ChatBot respondió de forma eficaz como se puede visualizar en la figura 7.

Figura 7: Consulta con respecto a lo que puede hacer en un lugar

```
Tu:que puedo hacer n chucuito?
KiliKili: Puedes ver el reloj solar en la plaza

Tu:actividades en las playas de juli
KiliKili: Puedes acampar y disfrutar de diferentes paisajes

Tu:gracias
KiliKili: de nada

Tu:bye
KiliKili: Hasta pronto <3

Tu:salir
KiliKili: Hasta pronto!!!
```

Fuente: Elaboración propia

1.16. Observaciones

De a conversación del ChatBot Figura 8 para el ingreso de datos se ingresaron con faltas ortográficas o las palabras incompletas, sin embargo KiliKili pudo procesar las sentencias de forma favorable.

Las respuestas son aleatorias por lo que el Saludo inicial del ChatBot varía y no responde de acuerdo a la hora.

Discusiones

KiliKili intenta manejar lo más posible la eficiencia para lo cual, sin embargo se tienen algunos déficit, entre estos se encuentra que no cuenta con una memoria autónoma.

Nuestro ChatBot responde de acuerdo a una función Random por lo cual en el caso de la hora y respuestas como recurrentes tiende a tener fallas. A pesar de las fallas ortográficas o la inadecuada escritura de respuesta del turista, el ChatBot responde eficazmente.

Para la ejecución de KiliKili es necesario que el entorno este actualizado ya que para una experimentación inicial el ChatBot no funciona en el entorno de Spyder v3.8 es necesaria la actualización para el funcionamiento de KiliKili

Conclusiones y Trabajos Futuros

Se concluye que para la elaboración de un ChatBot eficiente es necesario trabajar en un entorno potente y actualizado, sino no llega a funcionar esto debido a la falta de librerías o actualización en sus procesadores.

Nuestro chatBot pudo pasar las pruebas deficientes, sin embargo los resultados no son del todo óptimos ya que se podría tener un agregado a una base de datos con la que se podría tener respuestas con recuerdo autónomo.

También se puede concluir que el desarrollo en el lenguaje de programación python hace mas sencillo y eficaz el proceso de desarrollo del ChatBot esto porque tiene diversas librerías que pueden ser integradas para el desarrollo, esto hace más eficiente y velos la elaboración.

Se concluye que el funcionamiento de KiliKili le falta perfeccionar sin embargo cumple con la interacción básica.

cabe mencionar que en caso de futuras investigaciones se tome en cuenta la observaciones mencionadas. También mencionar que la elaboración de este proyecto llego hasta el punto de investigación, sin embargo se espera que para futuras investigaciones puedan implantarlo en una agencia o pagina Web de Turismo.

Por ultimo nuestra investigación abre el hilo para que se puedan desarrollar diversas investigaciones de ChatBot orientados a otros campos como de leyes, salud, economía, etc.

Referencias

- [1] Callenger Pérez, Ivet, Yanet Díaz Ricardo & Antonio Becerra García. 2014. Python. doi: 181531232001.
- [2] Cenas Vásquez, Lennin Percy. 2017. *Implementación de un chatbot y su influencia en el proceso de atención a las unidades descentralizadas de la sutran 2016*: Universidad Politécnica de Madrid. Tesis Doctoral. <https://repositorio.upn.edu.pe/handle/11537/11292>.
- [3] Cortez Vásquez, Augusto, Hugo Vega Huerta & Jaime Pariona Quispe. 2009. Procesamiento de lenguaje natural. *Revista de Ingeniería de Sistemas e Informática* 6(2). https://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/risi/2009_n2/v6n2/a06v6n2.pdf.
- [4] M, Dharani, Sucharita E, Jyostna JVSL & Likitha R. 2020. *Consulta de transporte interactivo con ai chatbot*: Universidad de Exeter. Tesis Doctoral. http://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/20.500.12759/7507/1/REP_CLAUDIA.FERN%C3%81NDEZ_EL.ROL.DE.LAS.REDES.SOCIALES.pdf.
- [5] Ocaña Fernandez, Yolvi, Valenuela Fernandez Luis Alex & Garro Aburto Luzmila Lourdes. 2019. Inteligencia artificial y sus implicaciones en la educación superior. propósitos y representaciones. *Scielo* 7(2). 536 – 568. <http://www.scielo.org.pe/pdf/pyr/v7n2/a21v7n2.pdf>.
- [6] Python. 2021. Python. <https://docs.python.org/es/3/library/warnings.html>.
- [7] Python. 2021. Python. <https://www.ull.es/servicios/stic/>.
- [8] Python. 2021. Python. <https://docs.python.org/es/3/library/tokenize.html>.
- [9] Pérez Aliende, Maria. 2017. La gestión de datos de investigación. https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/678601/gestion_perez_us_2017_2.pdf?sequence=2&isAllowed=y.
- [10] w3schools. 2021. Python json. https://www.w3schools.com/python/python_dictionaries.asp.